

غسان مسعود في لقاء حنين بطلاب المسرح في سوريا

قائمة فنية تقدم خبراتها في الموازنة بين المتعة المسرحية والقيمة المعرفية

حنين وشغف في لقاء مسرحي بين أستاذ وطلاب

القومي في سوريا ورفيق الصبان صاحب المعرفة الكبيرة ونظريات تقديم المسرح العالمي فيه.

حول هذه الجدلية كثيرا ما تارت نزاعات فكرية واستقطاب أيديولوجي جعل الحركة المسرحية في جاني المسرح المتزخم والأخر التجاري. عن ذلك تحدث غسان مسعود للطلبة ليبيّن "أن المسرح يجب أن يحقق هذه المعادلة الكامنة في تحقيق المتعة والفائدة معا، فالمسرح التجاري يقدم نمطا يعتمد على الكوميديا والاستعراضات التي يقدمها غالبا بطل العرض مع ما يرافق ذلك من استعراض مادة الجسد، بينما يقدم المسرح الآخر القيمة الفكرية العالية والتي يجب أن تحتويها العروض المسرحية التي يجب ألا يذهب المسرح الجاد في تقديم حالة معرفية جافة بحيث يغدو العرض كما لو أنه يجلد المتلقي. وهنا تبرز أهمية أن يكون هنالك توازن بين المتعة التي يجب أن تحتويها العروض المسرحية إلى جانب القيمة المعرفية".

سبيل تحقيق النجاح ثم المحافظة عليه.

أما عن مهنة وذكريات التدريس في المعهد بين مسعود أنه قرر في نهاية التسعينات أن يتوقف عنها، وأنه حدث بذلك أستاذه المسرحي المغربي محمد إدريس الذي طلب منه عدم ترك مهنة التدريس لما توفره من فائدة وقيمة كبرى في الحياة. ويتابع مسعود "مهنة التدريس تعني التعرف على العديد من الطلاب الذين يمثلون بيئات وذهنيات مختلفة، وعلى الأستاذ مَد جسور التواصل والتفاعل معهم ليكسب ثقتهم ومن ثم ليقدّم المعرفة لهم، مهنة التدريس صعبة لكنها تجعل الإنسان في حالة تواصل دائم مع المعرفة والعلم، وهذا من أهم ما تقدمه". كذلك تحدث الفنان في مفهوم جدلية المتعة والفائدة، وهي الحالة المأزومة في الحوار الفكري المسرحي منذ ولادة أئادها الفنان نهاد قلعي مؤسس المسرح

الخاصة القومية، التي تعني ضرورة تقديم هذا المسرح الأجنبي بشرطية البيئة المحلية". لم يشأ غسان مسعود الدخول في الحديث عن بعض المشكلات التي واجهته في عمله في المعهد كونها برايه تترك أثرا سلبيا، وأكد أنه يفضل الحديث في الإيجابيات التي تحض على بذل المزيد من الجهد لتقديم ما هو أفضل.

تجربة فنان ومعلم

كذلك عرج على موضوع النجاح والفشل فبيّن ردا على سؤال طالب "أن النجاح أصعب من الفشل لأن الفشل لا يحتاج إلى حماية، ففي مسيرة كل فنان محطات فشل وهي واضحة لا يمكن نكرانها ولا تحتاج إلى حماية، لكن النجاح هو الأهم، وهو ما يحتاج إلى حماية لأن الأخطار تتركض به، وعلى الفنان أن يقدم كل جهده في

سنوات على ذلك يمكن أن يصير مؤهلا لإبداء رأي".

ويضيف "من يقدّم رأيا في بداية طريقه الفنية سيعرض نفسه للعديد من المطبات". وعن خصوصية العروض المسرحية وعلاقة الجمهور بالمسرح تحدث مسعود بشغافية مع الطلاب فقال "كنا محظوظين وشروطية المكانية فكان غريبا عنا وعن سوريا أن أساتذتنا كانوا من دراسي المسرح في الشرق والغرب معا، فكنا مثلا ندرس ونتفاعل مع المسرح السوفييتي وكذلك الفرنسي. وقدم المسرحيون حينئذ مسرحيات من مزاج كلا الجانبين، وهذا جيد من حيث المبدأ، لكنهم قدموا المسرح الغربي كما هو، ضمن بيئته جمهورنا، لذلك ابتعد الجمهور عنه في مرحلة زمنية محددة، هنا يبرز دور البعض منهم، ليقدم مسرحا أجنبيا لكن بشروط البيئة المحلية، كما في مسرح فواز الساجر الذي عمل على نقل هذه التجارب بعد دراسة بيئتها فيما سماها

ليس ثمة عائق في البوح عن الحنين والذكريات، فأماكن الدراسة ثم العمل لا تكون لكسب الرزق فحسب بل تصير جزءا من مسيرة الحياة بطلوها ومرها، تغلفها الكثير من الذكريات لأشخاص ومواقف تصير جزءا من الحياة. وهذا الحنين وتلك الذكريات كانا عنوانا للقاء طلابي جمع الفنان غسان مسعود وطلبة المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق ضمن فعاليات "ملتقى الإبداع".

اللسان لتحل مكانها دموع محبة من عينيه.

وفي بوح عميق يرد مسعود على الحُب فيقول "كثيرا ما دعيت إلى تكريمات ولقاءات لكن ما كان اليوم غير مسبوقة، وهو أهم تكريم لي في حياتي، فالمعهد يشعري أنني في بيتي، وهذا ما أشعر به الآن".

ويبدو ملتقى الإبداع في ثاني لقاءاته مستمرا في ترسيخ حالة العلاقة الأكاديمية العميقة بين طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية وبين قامات الفن المسرحي في سوريا، فبعد اللقاء الأول مع الفنانة منى وأصف رسخ اللقاء الثاني مع غسان مسعود التوهج ذاته في إضفاء روح الشغف المسرحي بين قائمة فنية كبيرة وطلاب مستجدين في عالم الفن والمسرح.

وفي تقديمه للفنان مسعود يقول المسرحي تامر العريبي "كنا في المغرب قبل سنوات طويلة، فتوقفنا في استراحة على طريق سفر، وصادفنا فيها وفدا من فلسطين العربية، فتعرفوا عليه وجاؤوا للتحية، وعندما سمعت ما قالوا وكيف قالوه، شعرت بأن رأسي طاولت عنان السماء، لما تحدثوا به عن شخص وفن وبلد غسان مسعود".

وتابع "هو ليس اسما عابرا في تاريخ المعهد العالي للفنون المسرحية بل هو دعامة فيه وركن أساسي، فهو قامته مسرحية كان لها تأثير كبير في تاريخ المعهد وتخرجت على يديه أسماء فنية شهيرة، وما لقاؤنا اليوم معه إلا محطة بسيطة في مسيرته الفنية الغنية، التي يجب على طلابنا الاستفادة منها جل استطاعتهم".

وفي لقائه مع الطلاب حرص مسعود على تقديم عصارة تجربته الحياتية والمهنية في فن المسرح، يسأله طلاب عن مسؤوليته حمل لقب فنان ومتمي يحق لهم أن يقدموا رأيا فيجيب بنظرة الخبير "ليس الطالب معنيا في هذه المرحلة بأن يقدم رأيا، وليس مطلوباً منه ذلك، فالطالب في هذه المرحلة يستمع ويستزيد من المعرفة، وهي مرحلة يجب أن تمتد لسنوات يتلقى الطالب فيها الكثير من المسرحيات ويقرا الكثير ليكتسب الخبرة اللازمة، وبعد مرور

نضال قوشحة
كاتب سوري

الحنين كان عنوان اللقاء الذي جمع غسان مسعود الفنان المسرحي السوري مع طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، حنينه من طالب ثم أستاذ كان إحدى دعائم المعهد كما وصفه صاحب مشروع "ملتقى الإبداع" تامر العريبي عميد المعهد، وهو الذي تخرجت على يديه دفعات من الطلاب الذين صاروا فنانيين كبارا في ساحات الفن السوري والعربي.

الفنان تحدث في جدلية المتعة والفائدة، وهي الحالة المأزومة في الحوار المسرحي منذ ولادة المسرح القومي في سوريا

هذا الحنين قابلته طلاب المعهد شغفا، حيث توافقوا إلى مدرج سعد الله ونوس ليشكوا جمهورا محبا وراغبا في المزيد من المعرفة والخبرة من كمن فني غني.

بدأ اللقاء في بهو المعهد حيث قدم الفنان وسام الشاعر عازف الأكروديون الشهير معزوفة أو من للأخوين رحباني، ثم احتفى طلاب قسم الرقص في السنة الثانية بالفنان بتقديم لوحة راقصة لبدأ اللقاء بعدها على مسرح سعد الله ونوس بحضور جمهور ملاً كامل المدرج.

حنين إلى المكان

بالكثير من الحُب، احتضن ملتقى الإبداع وطلبة المعهد غسان مسعود، بحضور مئات من المحبين وكاميرات إعلام وأصدقاء ومهتمين. ثم كانت اللحظة الفصل بعد تقديم هادئ من سعد القاسم مدير الندوة، فكان على مسعود أن يتحدث لأول مرة في اللقاء الحدث، وكان شجن حنين إلى المكان والكثير من الذكريات حاضرا وصاحب سطوة، فغلبت رهبة الحنين القدرة على الكلام، وانسابت الكلمات هاربة من

مصر تودّع رائد المسرح السياسي جلال الشرقاوي

الذي توجه بمسرحيته الشهيرة "مدرسة المشايخين" التي أخرجها في العام 1973 ولا تزال تعرض على الشاشات العربية إلى اليوم.

كما قدم مسرحيتين عن حرب أكتوبر هما "شهرزاد" و"عيون بهية"، بالإضافة إلى مسرحية "ع الرصيف" التي تطرقت إلى الأوضاع في مصر خلال فترات حكم كل من جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات ومحمد حسني مبارك، كما تحدث عن المخبرات من خلال مسرحية "عقاريت مصر الجديدة"، وتطرق إلى قصة الصراع السياسي بين السلطة العسكرية والسياسية في مسرحية "ملك الشحاتين".

وفي رصيد المخرج الراحل العديد من التكريات، فقد حصل على جائزة الدولة التقديرية في الفنون، وشهادات تقدير من جهات رسمية في مصر، مثل الجيش ووزارة الداخلية، وتكريم من أكاديمية الفنون، وتم تكريمه في مهرجان الإسكندرية للمسرح عام 2019 وهو التكريم الأخير له.

نعت إبناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، المخرج جلال الشرقاوي قائلة إن "الراحل مبدع من طراز خاص فقد نجح على مدار مشواره الطويل في نسج حكايات فنية راقية ستبقى خالدة في وجدان الجمهور، كما شارك في إعداد وتخرير أجيال من النجوم الذين لعت أسماؤهم في سماء الفن".

وشارك خلال حياته المسرحية في عدة فعاليات ومهرجانات مسرحية عربية منها "مهرجان دمشق المسرحي" عامي 1968 و1969 و"مهرجان بابل المسرحي" عام 1987 وغيرها. كما ألف عدة كتب في مجال المسرح والسينما يذكر منها "مدخل إلى دراسة الجمهور في المسرح المصري"، "السينما في الوطن العربي" و"حياتي في المسرح".

وأنتج الشرقاوي عملا واحدا فقط هو فيلم "موعد مع القدر" عام 1987 والذي كان من بطولة نبيلة عبيد، محمود ياسين، يسرا. وعمل أيضا كممثل في بعض الأعمال منها أفلام "أمهات في المنفى"، "خلي بالك من عقلك"، لكنه ركز بشكل كبير في الإخراج. وكان العمل الأول له كمخرج من خلال فيلم "أرملة وثلاث بنات" عام 1965. وعرف المخرج باقتناعه التام بأن الممثل تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة وسط مجتمع لأن أي ممثل بحكم جماهيريته يكون أكثر تأثيرا في المجتمع من أي فئة أخرى، لذلك لا بد أن يؤمن أنه يؤدي رسالة.

ومن أشهر المسرحيات التي أخرجها الراحل، مسرحية "دنيا حبيبتني"، "دنيا أراجوزات"، "كوتش"، "أنا متفاعل تصور"، "جودة كرامه"، "قنطة وعسل"، "الجنزير"، "بجك يا مجرم". والمخرج الراحل صاحب "مسرح الفن"، ويعد رائدا في المسرح السياسي

والمخرج الراحل حاصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954، ودبلوم خاص تربوية وعلم النفس من جامعة عين شمس عام 1955 وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام 1958 ودبلوم إخراج من معهد "جوليان برتو" للدراما في فرنسا عام 1960 ودبلوم إخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا عام 1962 قسم إخراج.

المخرج الراحل صاحب «مسرح الفن» ويعد رائدا في المسرح السياسي الذي توجه بمسرحيته الشهيرة «مدرسة المشايخين»

وعمل الشرقاوي الذي رحل عن عمر ناهز 88 عاما- في أول حياته مدرسا للعلوم وشغل عدة وظائف منها مدرس التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية أكتوبر 1962، ومدير مسرح توفيق الحكيم 1967، وأستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية ورئيس قسم التمثيل والإخراج 1975 وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية عامي 1975 و1979. وهو أستاذ متفرغ بالمعهد منذ عام 2006.

القاهرة - يعد المخرج المصري جلال الشرقاوي، الذي رحل عن عالمنا الجمعة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، واحدا من أهم رواد المسرح العربي، الذي تعرض أعماله إلى اليوم وتلقى ووجا كبيرا.

وكان تامر الشرقاوي، نجل المخرج الراحل قد كشف في وقت سابق عن تعرض والده لانتكاسة كبيرة في حالته الصحية خلال الساعات الماضية، بعد أن كانت حالته مستقرة في الفترة الأخيرة، حيث واجه مشكلات عديدة في الرئة بسبب مضاعفات فيروس كورونا ونقص الأكسجين بشكل كبير.

وصباح الجمعة، أعلنت عبيير الشرقاوي خبر وفاة والدها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكان جلال الشرقاوي، الذي عشق المسرح منذ نعومة أظفاره، فقرر احترافه وقضى عمره بين جدران مسرحنا وفنانا ومنتجا، معلما لأجيال من الفنانين أشهرهم الممثل عادل إمام، وهو من أبرز مخرجي المسرح المصري في الستينات والسبعينات، إذ قدم العديد من الأعمال التي حققت نجاحا لافتا أهمها على الإطلاق مسرحية "مدرسة المشايخين" التي قام ببطولتها عادل إمام والممثل المصري الراحل سعيد صالح والفنانة المصرية الراحلة سهير البابلي.

الشرقاوي صنع مسرحا لا يشبه سواه